

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ / EDUCATION, UPBRINGING AND ENLIGHTENMENT

УДК 316.772

DOI: 10.5281/zenodo.10969497

ТЕХНОЛОГИЯ СМАРТМОБ (УМНАЯ ТОЛПА) В СПЕЦИАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ БРЕНДОВ

РОМАНИШИНА Татьяна Сергеевна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет) (Москва, РФ);
Доктор экономических наук, доцент, профессор; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

КАРАСЕВА София Олеговна,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (Финансовый университет) (Москва, РФ);
Студент; e-mail: skaraseva2002@gmail.com

Аннотация. В статье представлен результат авторского анализа теоретических подходов к формулированию сущности понятия «смартмоб», а также осмысления концепта данного определения в современной цифровой экономике. Предложена парадигма понимания проблем и перспектив применения технологии «смартмоб» (умная толпа) в продвижении брендов и предприятий. Раскрыта система внедрения данной технологии в цифровом пространстве, а также приведён обзор лучших практик применения умных толп в целях маркетингового продвижения передовых российских и мировых брендов. В том числе рассмотрен опыт торговых предприятий, на примере компании OffPrice и ряда туристских предприятий. Переосмыслена роль «смартмоб» (умной толпы) не только в политическом, но и экономическом дискурсе. Доказаны высокая эффективность применения технологии в специальных коммуникационных проектах.

Ключевые слова: технология смартмоб, умная толпа, продвижение бренда, цифровые коммуникации, технологические решения, коммуникативные программы, коммуникации

Для цитирования: Романишина Т.С., Карасева С.О. Технология смартмоб (умная толпа) в специальных коммуникационных проектах по продвижению брендов. // *Сервис plus*. 2024. Т.18. №1. С.198-209. DOI: 10.5281/zenodo.10969497.

Статья поступила в редакцию: 10.01.2024.

Статья принята к публикации: 25.02.2024.

SMARTMOB TECHNOLOGY (SMART CROWD) IN SPECIAL COMMUNICATION PROJECTS FOR BRAND PROMOTION

Tatiana S. ROMANISHINA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

PhD (Dr.Sc.) in Economics, Associate Professor; e-mail: romanishina-t@rambler.ru

Sofya O. KARASEVA,

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia);

Student; e-mail: skaraseva2002@gmail.com

Abstract. The article presents the result of the author's analysis of theoretical approaches to the formulation of the essence of the concept of "smartmob", as well as the understanding of the concept of this definition in the modern digital economy. A paradigm for understanding the problems and prospects of using smartmob (smart crowd) technology in promoting brands and enterprises is proposed. The system of implementation of this technology in the digital space is disclosed, as well as an overview of the best practices of using smart crowds for marketing promotion of advanced Russian and global brands. In particular, the experience of trading enterprises is considered, using the example of the OffPrice company and a number of tourist enterprises. The role of the smart mob (smart crowd) has been rethought not only in political, but also in economic discourse. The high efficiency of the technology application in special communication projects has been proven.

Keywords: smartbob technology, smart crowd, brand promotion, digital communications, technological solutions, communication programs, communications

For citation: Romanishina, T.S., Karaseva, S.O. (2024). Smartmob technology (smart crowd) in special communication projects for brand promotion. *Service plus*, 18(1), 198-209. DOI: 10.5281/zenodo.10969497. (In Russ.).

Submitted: 2024/01/10.

Accepted: 2024/02/25.

Эффект «смартмоб» (умных толп) и их применение в коммуникационных бизнес-программах различных предприятий, в том числе сервисных, недостаточно понятен представителям бизнес-среды, однако всё чаще данная технология продвижения неосознанно применяется в рекламных и PR-целях. В российской и зарубежной научной экономической литературе данный эффект также является недостаточно изученным. Маркетинг и коммуникации в меньшей степени раскрывают данное явление, в то время как политологи с успехом описывают возможности проектирования реакции целевой аудитории на данную технологию.

Целью настоящего исследования является исследование сущности технологии «смартмоб» в современном российском экономическом пространстве, а также исследование возможностей её применения в программах продвижения клиент ориентированного бизнеса.

Парадигму применения технологии «смартмоб» можно объяснить простыми примерами. В современном мире, где на человека постоянно влияет огромный информационный поток, который он получает из разнообразных, окружающих его источников каждый человек начинает периодически, даже не по своей воле, объединяться в определенные группы и тем самым формировать новые смартмобы или же по-другому умные толпы. В связи с этим современные каналы коммуникации начинают придумывать все больше и больше разнообразных технологий для формирования общества направляемого типа, потому что именно большие группы людей, объединенные единой идеей, могут менять происходящие в обществе ситуации, выдавать реакции программируемые заранее в бренд-коммуникации на клиент ориентированные решения компаний.

Рассмотрим технологию «смартмоб» (умная толпа), как концепт, раскрыв её сущность и аспекты теоретического и практикоориентированного восприятия.

Для начала, чтобы более подробно разобраться в представленной теме следует рассмотреть определение понятию смартмоб. В свою очередь, смартмоб или же по-другому умная толпа –

это новая форма организации группы людей, которая структурируется своими силами и осуществляется все это при помощи использования современных высоких технологий [8]. Именно это определение дал представленному понятию Говард Рейнгольд в своей знаменитой книге «Умная толпа: новая социальная революция».

Феномен «смартмоб» (умной толпы) также неотрывно связан с новыми технологиями, то есть связан с Интернетом практически напрямую, так как люди организуются именно при помощи нег? а если быть точнее, то при помощи каналов коммуникации, которые в нем присутствуют. [14] Также важным отличием выступает то, что смартмобы не относят себя к обыденной привычной нам толпе, так как считается, что они ведут себя более рационально и интеллектуально, обладая большим количеством источников, откуда они могут получать важную информацию. Коммуникация, возникающая посредством сети Интернета, позволяет достигнуть большую организованность, тем самым данное общество можно считать более сплоченным по отношению к обыденному, потому что их объединяет общая идея, а значит они уже не просто толпа, а единая группа.

В последствии в своей книге «Умная толпа: новая социальная революция» Г. Рейнгольд отметил, что люди с каждым годом переходят на все более и более удобные средства коммуникации, например, если ранее это были компьютеры, то сейчас в большей степени люди используют планшеты и телефоны и тем самым люди становятся еще более мобильными, так как теперь они не привязаны к какому-то конкретному месту и могут общаться друг с другом практически из любой точки мира. Еще одним важным отличием толпы смартмобов от привычной нам обыденной толпы выступает то, что на публику данного общества в большей степени воздействуют именно по средствам СМИ, которые уже настолько трансформировались, что уже больше не подчиняются какому-либо единому стандарту и в современном обществе в качестве СМИ выступает не только телевидение, но уже и интернет, социальные сети и многое другое. Исходя из данного фактора вытекает вывод о том, что

в современном обществе нарушается определенного рода «одномерность», потому что сколько каналов преподнесения ключевой информации, столько и новых мнений, сформированных в обществе.

Чтобы более подробно разобраться в тематике образовывания умных толп необходимо понимать, как они формируются и какие факторы могут влиять на их создание и дальнейшее функционирование в обществе. В ходе рассмотрения данного феномена Говард Рейнгольд выделил следующие факторы, влияющие на формирование смартфонов.

1. Социальные различия групп. Представленный фактор отвечает сразу за целую группу разнообразных социальных принципов, по которым могут формироваться общества, зачастую ключевым социальным фактором выделяют именно различия людей по группам интересов, где каждый человек может занимать какую-либо активную позицию и находить свое окружение в единомышленниках. Наиболее подробно особенность данного фактора наблюдается у Зайцева И. А. в его научной статье «Смартфон как социально-коммуникативное явление», где автор утверждает, что возникновение смартфонов всегда связано с социальными различиями, так как все люди существуют в социуме, а значит их волнуют окружающие их самих же проблемы и обстоятельства.[6]

2. Уровень образования. Данный фактор влияет зачастую на то, какое отношение будет у человека к жизни, так как физико-математические и гуманитарные профессии очень сильно отличаются в подходе к образованию и поэтому люди, окончившие разные учебные заведения могут по-разному высказывать свои жизненные позиции.

3. Профессионализм. В зависимости от рода деятельности, в которой работает человек, у него формируется определенный круг интересов, которые он, в свою очередь отстаивает, так как являясь, профессионалом в этом деле хочет доносить до других людей правильные знания, которые сам получил в ходе жизненного опыта. Также профессионализм помогает людям спланировать за счет психологического подтверждения в их сознании о том, что они выбрали правильный жизненный путь и с людьми, которые схожи с ними по ми-

ровозрению возникнет возможность обмениваться информацией, полученной в ходе своей профессиональной деятельности.

4. Национальные признаки. В современном мире такой фактор, как национальность в последнее время стал выходить иногда даже на первый план и, в связи с этим люди, объединенные национальной общей проблемой, действуют очень сплоченно, поэтому данный фактор выступает очень важным. Люди одной национальности могут высказывать свои позиции относительно чего-либо, находясь даже в разных странах и они не будут уклоняться от идеи, которую хотят донести в массы потому, что это будет касаться места, где они выросли.

5. Религия. В случае с данным фактором речь идет не о материальной или физической идее, а о духовной. Это значит, что людей-сторонников, объединенных религиозной идеей, будет в разы больше, так как каждый человек относит себя либо к какой-либо религии, либо к атеизму, а значит не равнодушных в представленном факторе практически нет. Религия дает человеку своего рода веру в то, что в данном мире он не один и что всегда есть люди, которые разделяют его жизненный путь и именно за счет данного фактора между людьми, объединенными представленным фактором, возникает связь, свидетельствующая о том, что их позицию всегда кто-то будет готов поддержать.

Причины возникновения феномена умной толпы и ее наиболее популярная разновидность могут быть раскрыты через обзор теоретических подходов.

Говард Рейнгольд рассмотрел в своем труде одну из ключевых причин, из-за которой формируются умные толпы и ее суть заключалась в том, что людям в этой ситуации важно не столько обмениваться информацией и мнением между собой, сколько поделиться кусочком своей жизни с другими людьми, оставить свой след в их жизни и ощущать свою причастность ко всему, что происходит вокруг них в целом потому, что по своей натуре человек – это социальное существо и поэтому на протяжении всей его жизни у него существует потребность в подтверждении и одобрении его дей-

ствий, чтобы он понимал значимость и правильность в выбранном им жизненном пути. Желание у человека слиться с толпой в одно целое с психологической точки зрения объясняется желанием найти поддержки в тяжелой жизненной ситуации. [11]

Еще одной не мало важной причиной существования умной толпы выступает то, что основным мотивом консолидации становится удовольствие человека от того, что он несет значимость в обществе, так как в бесконечном поиске смог найти людей, схожих с ним по жизненным взглядам, а это в его подсознании автоматически начинает обозначать то, что он на своем пути все делает верно. Люди, объединенные общей идеей уже практически автоматически выступают толпой, которая готова вместе отстаивать в обществе свои взгляды и представления, так как у них в сознании уже есть понимание того, что они мыслят так не одни, а следовательно они уже мыслят в верном направлении, ведь психологически их мозг оправдывает данный факт тем, что двое, а то и больше людей не могут так похоже ошибаться в одном факторе, происходящем в обществе.

Говард Рейнгольд в своей книге «Умная толпа. Новая социальная революция» уделял особое внимание такому проявлению смартмоба, как флешмоб, потому что представленный фактор в последнее время начинает становится все более и более популярным явлением во всех сферах жизни человека. Флешмоб выступает одной из главных разновидностей умной толпы потому, что также, как и у смартмоба ему необходимо объединение каким-либо поводом, а также оба этих фактора формируются мгновенно и спонтанно, а также зачастую сюжет или идея для их создания не являются основополагающим звеном.

Быльева Д. С. в своем труде «Смартмоб – флешмоб в построении дискурса современности» утверждала, что важным отличием флешмоба, как одного из видов умной толпы выступает именно технология, которая при формировании умной толпы помогает оставаться ее зачинщикам анонимным за счет использования современных технологий цифровизации на своих электронных устройствах. [3] Если говорить о самом феномене

умной толпы в целом, то необходимо понимать то, что смартмоб – это любое спонтанно сформированное сообщество, которое возникает в информационном пространстве за счет использования современных технических средств. Сюда также можно отнести сообщества, которые формируются с единой целью, как например, группа класса в WhatsApp для того, чтобы обмениваться актуальной информацией между участниками общего коллектива.

Смартмоб (умная толпа) – это организованная группа людей, которые используют мобильные устройства и социальные сети для достижения общей цели. Рассмотрим также несколько определенных данной технологии, упомянутых ранее в бизнес-литературе и СМИ:

1. Организация смартмоба для продвижения нового продукта или услуги. Участники могут использовать свои социальные сети для распространения информации о продукте или услуге, а также для оставления отзывов и рекомендаций. (Источник: Forbes)

2. Создание смартмоба для проведения массовой акции в поддержку бренда. Например, участники могут выходить на улицы с логотипами компании или проводить онлайн-акции в социальных сетях. (Источник: Entrepreneur)

3. Использование смартмоба для проведения опросов и исследований. Участники могут заполнять опросники или принимать участие в онлайн-дискуссиях, чтобы помочь компании понять потребности и предпочтения своей аудитории. (Источник: Social Media Examiner)

4. Организация краудфандинговой кампании с помощью смартмоба. Участники могут использовать свои социальные сети для распространения информации о кампании и привлечения дополнительных инвесторов. (Источник: Mashable)

5. Создание сообщества пользователей, которые будут обсуждать и рекомендовать продукты и услуги компании. Участники могут делиться своим опытом использования продуктов компании и помогать другим пользователям решать проблемы. (Источник: Hubspot)

6. Организация совместных покупок и скидок на продукты и услуги компании с помощью

смартмоба. Участники могут объединяться для получения больших скидок на продукты или услуги компании, что может привлечь новых клиентов и увеличить продажи. (Источник: Small Business Trends)

Исходя из всей выше представленной информации можно сделать вывод о том, что смартмоб – это новый феномен современности, который от предыдущих групп, сформированных в обществе, отличается тем, что они создаются за счет современных технологий века цифровизации, однако умные толпы не всегда являются противниками чего-либо происходящего в обществе, а иногда наоборот за счет согласия с каким-либо фактором формируют своим мини сообщества в интернете, чтобы высказывать свою позицию понимать, что в данном вопросе они не одни.

Примеры реализации технологии «смартмоб» (умной толпы) в условиях современной цифровизации позволили выявить наиболее часто встречающиеся её направления применения для продвижения предприятий. В том числе:

1. Организация массовых акций и специальных событий в поддержку бренда или продукта. Проявляется в реализации в виде массовой поддержки инициатив бренда, создание вирусных инфоповодов, подразумевающих реакцию целевой аудитории на личных аккаунтах. [2]

2. Создание сообществ пользователей, которые будут обсуждать и рекомендовать продукты и услуги компании. Отражается в возможности управления сообществами через единые платформы в социальных сетях, а также приложениях.

3. Организация краудфандинговых кампаний для финансирования проектов и разработок. Позволяет продвигать инициативные проекты, раскрывающие ESG-коммуникацию компании.

4. Проведение опросов и исследований среди участников смартмоба для получения обратной связи от потенциальных клиентов. Применяется в формировании оперативных рейтингов и целевых охватов аудитории в острые моменты реализации коммуникативных решений, в том числе для интегративного (автоматизированного) цикла развития конкретных показателей PR-компании.

5. Организация совместных покупок и скидок на продукты и услуги компании. Применяется

платформами маркетплейсов для формирования управляемого спроса в критические моменты программы продвижения.

6. Создание чат-ботов для автоматического общения с участниками смартмоба и решения их вопросов. Применяется для оперативной работы с отзывами и обращениями клиентов, а также заинтересованной (вовлеченной) целевой аудитории.

7. Проведение онлайн-конференций и вебинаров с экспертами компании для участников смартмоба. Позволяет не только организовывать массовые мероприятия в сети, но и повышать интерактивность участия конкретных посетителей (участников) событий, позволяющая их вовлеченность и глубину погружения в предложения компании по реализации товаров и услуг.

8. Разработка игр и конкурсов с призами от компании для привлечения новых участников. Формирует постоянную привязанность клиента к программе лояльности, не только для продвижения цифровых платформ, но и для поддержания интереса к типовому продукту. [9]

9. Проведение благотворительных акций и сбора пожертвований через участников смартмоба. Возможность привлечения целевой аудитории к реализации социальных инициатив в общественном поле, за счет активности потребителей с их искренним желанием поддержки ценностей бренда.

10. Создание образовательных материалов и курсов для участников смартмоба, которые помогут им лучше понимать продукты и услуги компании. Массовое распространение образовательных материалов через доступные каналы коммуникации позволяет завирнуть основные возможности (услуги) предприятия, обосновав ценность взаимодействия клиента именно с данной компанией. [1]

Таким образом, технология «смартмоб» (умной толпы) возможна к применению в продвижении и коммуникационных компаниях не только в офлайн, но и на онлайн площадках. Цифровые сервисы, их многообразие и развитие, позволили перенести данную технологий из сферы политического PR в сегмент потребительского маркетинга, корпоративного и внешнего PR. При этом сохранилась эффективность их применения.

Как уже было выяснено ранее умные толпы – это своего рода проявление коллективного разума. Чтобы более углубленно разобраться в любой тематике необходимо четкое понимание и осмысление примеров и для этого во второй главе будут рассмотрены практические примеры проявления смартмобов. Для того, чтобы вникнуть в суть проблемы было выделено пять ключевых примеров. В качестве первого рассмотрим влияние умной толпы в ситуации протестов, происходящих на Филиппинах против коррупции, которые в свою очередь, были организованы при помощи нового типа коммуникации для политического объединения людей – SMS. Перед происходящим сбором умной толпы людям было автоматически разослано два ключевых сообщений, в которых говорилось о том, чтобы люди приходили во всем чёрном и подходили к церкви на главной площади Манилы в знак воспоминаний о демократии и борьбы с ситуацией, происходящей в стране сейчас.

Еще одним ярким примером объединения людей в умные толпы выступает ситуация с массовыми беспорядками, происходившая во Франции в 2005 году. Некоторое время сотрудникам полиции не удавалось понять, как настолько массово распространяется информация о протестах, пока не зафиксировали сообщения в Интернете и множественный обмен SMS между людьми, где они призывали к сбору людей в столице Франции – Париже для того, чтобы продолжать митинговать и отстаивать свою позицию в связи с ситуацией, произошедшей накануне, где сотрудниками полиции было убито двое подростков, которые были беженцами в стране и после этого большое количество беженцев и мигрантов, объединенные общей идеей – борьбой за свои права устраивали митинги на главных площадях столицы. [4]

Следующим интересным событием с проявлением умной толпы в современных условиях цифровизации выступает ситуация, произошедшая в Республике Чили. Школьники организовали студенческие протесты, которые также по-другому назывались революцией пингинов потому, что школьная форма внешне очень напоминает маленьких пингинов. Суть происходящей акции про-

теста заключалась в желании школьников и студентов изменить процесс образования, организованный в стране. Для того, чтобы собираться на митинги они использовали блоги, SMS и новостные сайты, чтобы распространять представленную информацию в массы. Так как смартмобы организовываются при помощи использования технологий цифровизации, они могут протекать в разных частях планеты для большего привлечения огласке проблемы со стороны людей, СМИ и государства. Интересным примером всего происходящего является ситуация с огромным количеством акций протеста в поддержку освобождения Анджелы Дэвис, которая выступала за равноправие между всеми расами. Данную акцию поддержали во всех странах и отнести к акциям умных толп ее можно потому, что организовывались и собирались люди на митинги за счет того, что узнавали о них из интернет-источников и различных средств массовой информации.

Так как сбор смартмобов (умных толп) не всегда связан с акциями протестов, то стоит также упомянуть такой яркий пример, как проведение акции вело день. Эту акцию проводят велосипедисты и организуют сбор на нее самостоятельно при помощи распространения информации через социальную сеть – ВКонтакте. В своих постах в группе «Велодень» они указывают информацию о месте и времени сбора, а также о маршруте пути. В 2012 году участие в представленной акции приняло более 55 городов России и Белоруссии. [5]

Самой яркой и запоминающейся акцией умной толпы можно назвать проведение акции Бессмертного полка, так как в столь знаменательный день – День Победы, люди выходят на главные площади городов с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, чтобы почтить их память. Представленная массовая акция также организуется при помощи условий современной цифровизации, так как за несколько дней до нее ключевую информацию о предстоящем событии каждый человек может отследить в социальных сетях, СМИ, интернете и других электронных и бумажных носителях.

Коммерческие компании также стараются развивать концепцию смартмобов, так как это может помочь расширить целевую аудиторию их бизнеса. Объединить толпу, которая создана при помощи общей идеи, а именно совершения покупки – это идея, которая поможет заработать бизнесу большое денежное состояние. Внедрением концепции умных толп активно занимается молодая компания в формате аутлет – OffPrice.

Внутри концепции смартмоба им удалось ввести программу OffPrice Vox, которая занимается развитием теории умного и осознанного шоппинга. Клиенты могут отныне покупать только те вещи, которые им и правда пригодятся. Данный фактор помогает развивать сразу несколько важных аспектов:

1. Сохранение экологии. Люди перестанут тратить лишние деньги на товары, которые выступают моментальной покупкой и в дальнейшем никак бы им негодились.

2. Развитие модного образа жизни. Покупатели приобретают товары, которые им подбирает стилист, за счет чего они обязательно будут выглядеть стильно и комфортно для своих жизненных ценностей, так как все образы – индивидуальные и помогают раскрыть лучшие черты личности каждого человека.

3. Объединение людей в толпу по общему запросу. Компания за счет данного фактора программы лояльности расширяет свою клиентскую базу и преподносит людям теорию осознанного шоппинга, которая до этого не развивалась в России. [7]

По признаку данные клиенты образуют умную толпу за счет того, что компания OffPrice создала при помощи цифровизации отдельное приложение. В данное приложение могут войти только те клиенты компании, которые подключены к программе лояльности и пользуются от нее услугами стилиста. Тем самым представленная компания при помощи развития своего бренда смогла создать отдельное комьюнити внутри своей клиентской базы, которое, в свою очередь, выступает объединенной умной толпой.

Хотя смартмобы могут быть эффективным инструментом для продвижения бренда, есть несколько проблем и ограничений, которые следует учитывать:

1. Низкая эффективность. Не все смартмобы достигают своих целей, и многие из них могут быть неэффективными из-за недостаточного количества участников или неправильного выбора целевой аудитории.

2. Сложность организации. Организация смартмоба может быть сложной и требовать значительных усилий и ресурсов, таких как время, деньги и персонал.

3. Низкое качество контента. Участники смартмоба могут создавать низкокачественный контент, который может повредить репутации бренда.

4. Недостаточная контролируемость. Бренд может иметь ограниченный контроль над тем, что говорят участники смартмоба, что может привести к негативной рекламе или потере контроля над процессом.

5. Нарушение правил социальных сетей. Организация смартмоба может нарушать правила социальных сетей, что может привести к блокировке аккаунтов участников или бренда.

6. Риски для безопасности данных. Использование смартмоба может представлять риски для безопасности данных, так как участники могут раскрывать личную информацию или использовать небезопасные сети и устройства.

7. Необходимость постоянного обновления. Смартмобы требуют постоянного обновления и поддержки, чтобы оставаться актуальными и эффективными.

Несмотря на все ограничения и возможные проблемы, примерами наиболее известных и эффективных коммуникативных практик по использованию смартмоб могут похвастать мировые бренды, использующие в свое продвижении хештеги данных практик. Рассмотрим практику подробнее.

1. Coca-Cola – #ShareACoke.

Coca-Cola запустила кампанию #ShareACoke, призывающую людей делиться бутылочками Coca-Cola с именами друзей и близких. Кампания стала настоящим хитом в социальных сетях, где пользователи делились фотографиями бутылочек с именами. Кампания была успешной благодаря своей простоте и эмоциональной привлекательности.

2. Nike – #BetterForIt.

Nike запустила кампанию #BetterForIt, призывающую женщин заниматься спортом и преодолевать свои лимиты. Кампания включала в себя серию видеороликов, в которых женщины делились своими историями и достижениями в спорте. Кампания была успешной благодаря своей эмоциональной привлекательности и актуальности темы здорового образа жизни.

3. Starbucks – #RedCupContest.

Starbucks запустила конкурс #RedCupContest, призывающий людей украшать красные стаканчики Starbucks в преддверии Рождества. Пользователи делились фотографиями своих украшенных стаканчиков в социальных сетях, а победитель получал годовой запас кофе от Starbucks. Кампания была успешной благодаря своей интерактивности и узнаваемости бренда.

4. IKEA – #IKEAcatalogChallenge.

IKEA запустила кампанию #IKEAcatalogChallenge, призывающую людей использовать каталог IKEA для создания чего-то нового и креативного. Пользователи делились фотографиями своих творений в социальных сетях, а лучшие работы попадали на страницу каталога IKEA. Кампания была успешной благодаря своей креативности и интерактивности.

5. Oreo – #OreoHorrorStories.

Oreo запустила кампанию #OreoHorrorStories, призывающую людей создавать страшные истории с использованием печенья Oreo. Пользователи делились своими историями в социальных сетях, а лучшие работы попадали на страницу Oreo. Кампания была успешной благодаря своей необычности и интерактивности.

6. Red Bull – #RedBullSoapboxRace.

Red Bull запустила кампанию #RedBullSoapboxRace, призывающую людей создавать самодельные машинки и гоняться на них по специально подготовленной трассе. Кампания была успешной благодаря своей экстремальности и интерактивности.

7. Airbnb – #OneLessStranger

Airbnb запустила кампанию #OneLessStranger, призывающую людей делать

добрые дела и помогать незнакомым людям. Кампания включала в себя серию видеороликов, в которых люди делились своими историями о том, как они помогали другим. Кампания была успешной благодаря своей эмоциональной привлекательности и актуальности темы доброты.

8. KitKat – #HaveABreak

KitKat запустила кампанию #HaveABreak, призывающую людей делать перерыв и наслаждаться печеньем KitKat. Кампания включала в себя серию видеороликов, в которых люди демонстрировали, как они наслаждаются печеньем KitKat во время перерыва. Кампания была успешной благодаря своей простоте и узнаваемости бренда.

9. McDonald's – #McDStories

McDonald's запустила кампанию #McDStories, призывающую людей делиться своими историями о посещении McDonald's. Однако кампания стала неудачной из-за того, что пользователи начали писать негативные отзывы о еде и обслуживании в ресторанах McDonald's. Кампания стала примером того, как смартмобы могут выйти из-под контроля.

10. Pepsi – #PepsiChallenge

Pepsi запустила кампанию #PepsiChallenge, призывающую людей сравнивать вкус Pepsi и Coca-Cola. Кампания была успешной благодаря своей интерактивности и узнаваемости бренда.

Практика применения технологии смартмоб (умная толпа) в туристическом бизнесе может быть описана следующими примерами:

1. #VisitPhilly Photo Contest

Кампания #VisitPhilly Photo Contest была запущена официальным туристическим офисом Филадельфии в 2014 году. Участники должны были разместить свои фотографии, сделанные в городе, на Instagram с хэштегом #VisitPhilly. Победители получали призы, такие как бесплатные проживание и билеты на местные мероприятия. Кампания стала успешной благодаря своей интерактивности и способности привлечь внимание к городу.

2. #LiveThere от Airbnb.

Airbnb запустила кампанию #LiveThere, призывающую путешественников жить, как местные жители, вместо того, чтобы останавливаться в оте-

лях. Кампания включала в себя серию видеороликов, которые показывали, как жители городов живут и отдыхают. Кампания была успешной благодаря своей эмоциональной привлекательности и актуальности темы аутентичного опыта. [12]

3. #NotATourist от Expedia.

Expedia запустила кампанию #NotATourist, призывающую путешественников не быть туристами, а стать частью местной культуры. Кампания включала в себя серию видеороликов, в которых местные жители делились своими любимыми местами и традициями. Кампания была успешной благодаря своей актуальности темы аутентичного опыта.

4. #TravelForReal от Marriott.

Marriott запустила кампанию #TravelForReal, призывающую путешественников искать настоящий опыт во время путешествия. Кампания включала в себя серию видеороликов, в которых путешественники делились своими историями и советами о том, как получить настоящий опыт во время путешествия. Кампания была успешной благодаря своей актуальности темы аутентичного опыта. [13]

5. #WanderlustWednesday от Four Seasons.

Four Seasons запустила кампанию #WanderlustWednesday, призывающую путешественников делиться своими фотографиями из разных уголков мира. Кампания была успешной благодаря своей интерактивности и способности привлечь внимание к отелям Four Seasons. [10]

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современном мире в условиях цифровизации каждый человек не только сталкивался, но и также принимал или принимает участие в акциях, организованных умными толпами, так как индивид может делать это, как очно, так и опосредованно. Смартмоб – это новая современность по формированию и объединению колоссального количества единомышленников, которые создаются и организовываются при помощи различных технологических средств, созданных в век современной цифровизации. Так, например, к средствам коммуникации для

формирования умных толп можно отнести СМИ, социальные сети, интернет, SMS и многое другое.

За время проведения настоящего исследования было проанализировано большое количество российской и зарубежной литературы, так как данная тематика является очень обширной, но на данный момент еще не особо изученной с точки зрения преподнесения информации. По итогам теоретического осмысления данного проекта были сделаны следующие выводы. Во-первых, проанализирован труд Г.Рейнгольда и других ученых, на основе работ которых удалось определить сущность умной толпы и ее основные функции, а также аспекты для более правильного понимания данного феномена. Во-вторых, были упомянуты и подробно рассмотрены практические примеры, касающиеся феномена смартоба и ее функционирования в современном обществе.

Интересным аспектом, выявленным во время написания данной работы, было то, что умные толпы формируются не только на основе существующих и окружающих нас каких-либо социальных или политических проблем. Сами умные толпы иногда формируются с целью создания группы поддержки, празднования события, организации фестиваля, желанием найти друзей и новые знакомства, а также многое другое. Во многом позволяют решать маркетинговые задачи продвижения конкретных брендов.

Смартмоб является малоизвестным термином, однако выступает очень знакомым событием в жизни каждого человека, потому что ежедневно данный аспект становится участником формирования новых объединений и групп по созданию и формированию умных толп, объединенных общей идеей, а следовательно, ярким выводом из представленной ситуации выступает факт того, что каждый человек может быть не только участником умной толпы, но и также ее создателем, потому что для этого ему необходимо всего лишь быть частью современного потока постоянно обновляющегося и трансформирующегося фактора технологической цифровизации.

Список источников

1. Бондаренко, В. А. Исследование востребованности встраивания "умных гостиниц" в концепцию "умного города": акцент на потребителя / В. А. Бондаренко, В. А. Ларионов, Т. С. Романишина // Практический маркетинг. – 2021. – № 2(288). – С. 42-48. – DOI 10.24412/2071-3762-2021-2288-42-48.

2. Быльева, Д. С. Коллективный и искусственный интеллект / Д. С. Быльева // Вестник Мининского университета. – 2023. – Т. 11, № 2(43). – DOI 10.26795/2307-1281-2023-11-2-13..
3. Быльева, Д. С. Смартмоб: социально-философский анализ / Д. С. Быльева, В. В. Лобатюк // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Гуманитарные и общественные науки. – 2017. – Т. 8, № 4. – С. 96-107. – DOI 10.18721/JHSS.8410.
4. Гарас, Л. Н. Сетевизация общества в политической проекции / Л. Н. Гарас // Парадигмы истории и общественного развития. – 2019. – № 14. – С. 38-42.
5. Егоров, А. А. Смартмоб как часть Российской демократии / А. А. Егоров // Норма. Закон. Законодательство. Право : материалы XX Международной научно-практической конференции молодых ученых : в 2 т., Пермь, 12–13 апреля 2018 года / Пермский государственный национальный исследовательский университет. Том 2. – Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2018. – С. 13-16.
6. Зайцев, И. А. Смартмоб («умная толпа») как социально-коммуникативное явление / И. А. Зайцев // Научный поиск курсантов : сборник материалов Международной научной конференции, Могилев, 19 февраля 2021 года. – Могилев: Учреждение образования "Могилевский институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь", 2021. – С. 372-373.
7. Игнатова Т. В., Цуканов Я. А. Политмоб: текущее состояние формы протестной активности молодежи // Среднерусский вестник общественных наук. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politmob-tekushee-sostoyanie-formy-protestnoy-aktivnosti-molodezhi> (дата обращения: 16.12.2023).
8. Клинова, Д. А. "Умная толпа" как форма групповой активности в условиях цифровизации социальной реальности / Д. А. Клинова // Вестник Тверского государственного технического университета. Серия: Науки об обществе и гуманитарные науки. – 2019. – № 4(19). – С. 15-19.
9. Коновалова, Д. С. Продвижение проектов малого бизнеса с помощью инструментов цифрового брендинга / Д. С. Коновалова // Брендинг как коммуникационная технология XXI века : Материалы VII Международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 01–02 марта 2021 года / Под редакцией А.Д. Кривоносова. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021. – С. 285-287.
10. Ларионов, В. А. Туристско-гостиничная сфера: новые риски, правовое обеспечение и маркетинговые ориентиры в цифровой экономике / В. А. Ларионов, Т. С. Романишина // Управление бизнесом в цифровой экономике : Сборник тезисов выступлений Четвертой международной конференции, Санкт-Петербург, 18–19 марта 2021 года / Под общей редакцией И.А. Аренкова, М.К. Ценжарик. – Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, 2021. – С. 519-525.
11. Рейнгольд Г. Умная толпа: новая социальная революция / Говард Рейнгольд. — Пер. с англ. А. Гарькавого. — М.: ФАИР-ПРЕСС, 2006. — 416 с.
12. Романишина, Т. С. Эпоха цифрового брендинга в индустрии туризма и гостеприимства / Т. С. Романишина // Сервис plus. – 2023. – Т. 17, № 3. – С. 113-123. – DOI 10.5281/zenodo.10071315. – EDN VNNPJY.
13. Романишина, Т. С. Маркетинг территории в социально-инфраструктурном развитии регионов России в условиях цифровизации : специальность 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демография; экономика природопользования; экономика предпринимательства; маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; землеустройство; рекреация и туризм)" : диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук / Романишина Татьяна Сергеевна, 2022. – 444 с.
14. Сухов Е. И. «Информационное общество как новое общество» // URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-obschestvo-kak-novoe-obschestvo/viewer> (Дата обращения 10.12.2023 г.)

References

1. Bondarenko, V. A. et al. (2021). Issledovanie vstrebovannosti vstraivaniya "umny`x gostinicz" v koncepciyu "umnogo goroda": akcent na potrebitelya [Research on the relevance of embedding "smart hotels" in the concept of a "smart city": emphasis on the consumer]. *Prakticheskij marketing [Practical marketing]*, 2(288), 42-48. DOI 10.24412/2071-3762-2021-2288-42-48. (In Russ.).

2. Byleva, D. S. (2023). Kollektivny`j i iskusstvenny`j intellect [Collective and artificial intelligence]. *Vestnik Mininskogo universiteta [Bulletin of the Mininsky University]*, 11 (2(43)). DOI 10.26795/2307-1281-2023-11-2-13. (In Russ.).
3. Byleva, D. S., Lobatyuk, V.V. (2017). Smartmob: social`no-filosofskij analiz [Smartmob: socio-philosophical analysis]. *Nauchno-texnicheskie vedomosti Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politexnicheskogo universiteta. Gumanitarny`e i obshhestvenny`e nauki [Scientific and technical bulletin of St. Petersburg State Polytechnic University. Humanities and social sciences]*, 8(4), 96-107. DOI 10.18721/JHSS.8410. (In Russ.).
4. Garas, L. N. (2019). Setevizaciya obshhestva v politicheskoj proekcii [The network of society in political projection]. *Paradigmy` istorii i obshhestvennogo razvitiya [Paradigms of history and social development]*, 14, 38-42. (In Russ.).
5. Egorov, A. A. (2018). Smartmob kak chast` Rossijskoj demokratii [Smartmob as a part of Russian democracy]. *Norma. Zakon. Zakonodatel`stvo. Pravo [Norm. Law. The legislature. Law]: proceedings of the XX International Scientific and Practical Conference of Young Scientists. Vol. 2. Perm: Perm State National Research University, 13-16. (In Russ.).*
6. Zajcev, I. A. (2021). Smartmob («umnaya tolpa») kak social`no-kommunikativnoe yavlenie [Smartmob ("smart crowd") as a social and communicative phenomenon]. *Nauchny`j poisk kursantov [Scientific search for cadets]: proceedings of the International Scientific Conference. Mogilev: Educational institution "Mogilev Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus", 372-373. (In Russ.).*
7. Ignatova, T. V., Czukanov, Ya. A. (2018). Politmob: tekushhee sostoyanie formy` protestnoj aktivnosti molodezhi [Political Mob: the current state of the form of protest activity of youth]. *Srednerusskij vestnik obshhestvenny`x nauk [Central Russian Bulletin of Social Sciences]*, 3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politmob-tekushchee-sostoyanie-formy-protestnoj-aktivnosti-molodezhi> (Accessed on December 16, 2023). (In Russ.).
8. Klinkova, D. A. (2019). "Umnaya tolpa" kak forma gruppovoj aktivnosti v usloviyax cifrovizacii social`noj real`nosti ["Smart crowd" as a form of group activity in the context of digitalization of social reality]. *Vestnik Tverskogo gosudarstvennogo texnicheskogo universiteta. Seriya: Nauki ob obshhestve i gumanitarny`e nauki [Bulletin of Tver State Technical University. Series: Social Sciences and Humanities]*, 4(19), 15-19. (In Russ.).
9. Konovalova, D. S. (2021). Prodvizhenie projektov malogo biznesa s pomoshh`yu instrumentov cifrovogo brendinga [Promotion of small business projects using digital branding tools]. *Brending kak kommunikacionnaya texnologiya XXI veka [Branding as a communication technology of the XXI century]: Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Economics, 285-287. (In Russ.).*
10. Larionov, V.A. Romanishina, T.S. (2021). Turistsko-gostinichnaya sfera: novy`e riski, pravovoe obespechenie i marketingovy`e orientiry` v cifrovoj e`konomike [Tourist and hotel sphere: new risks, legal support and marketing guidelines in the digital economy]. *Upravlenie biznesom v cifrovoj e`konomike [Business management in the digital economy]: Proceedings of the IV International Conference. St. Petersburg: St. Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 519-525. (In Russ.).*
11. Reinhold, G. (2006). *Umnaya tolpa: novaya social`naya revolyuciya [The Smart Crowd: a new social Revolution]*. Moscow: FAIR-PRESS. (In Russ.).
12. Romanishina, T.S. (2023). The Era of digital branding in the tourism and hospitality industry. *Service plus*, 17(3), 113-123. (In Russ.).
13. Romanishina, T.S. (2022). *Marketing territorii v social`no-infrastrukturnom razvitii regionov Rossii v usloviyax cifrovizacii [Marketing of territories in the socio-infrastructural development of Russian regions in the context of digitalization]: Doctor of Economics' thesis. Rostov-on-Don. (In Russ.).*
14. Sukhov, E. I. (2011). Informacionnoe obshhestvo kak novoe obshhestvo [Information Society as a new society]. *Teoriya i praktika obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]*, 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/informatsionnoe-obschestvo-kak-novoe-obschestvo/viewer> (Accessed on December 10, 2023). (In Russ.).